

PRESENCIA DE LA PLANARIA TERRESTRE INVASORA *Bipalium kewense* Moseley, 1878 (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA: GEOPLANIDAE) EN VENEZUELA

PRESENCE OF THE INVASIVE LAND PLANARIAN *Bipalium kewense* Moseley, 1878 (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA: GEOPLANIDAE) IN VENEZUELA

MARITZA ALARCÓN¹, DALMIRO CAZORLA^{2,*}

¹Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Mérida, Venezuela, ²Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), Decanato de Investigaciones, Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Coro, Venezuela

*Correspondencia: Dalmiro Cazorla , E-mail: lutzomyia@hotmail.com / cdalmiro@gmail.com

RESUMEN

Las especies exóticas invasoras de reciente introducción en nuevos ecosistemas pueden potencialmente tener un impacto ecológico o económico negativo. Se reporta por primera vez la presencia de la especie de planaria terrestre exótica “cabeza de martillo” *Bipalium kewense* Moseley, 1878 (Platyhelminthes: Tricladida: Geoplanidae) en Venezuela. Dos ejemplares fueron capturados dentro de vivienda en La Parroquia Juan Rodríguez Suárez de la ciudad de Mérida, estado Mérida, región andina. Se discute la potencial relevancia de este hallazgo en el contexto de las invasiones biológicas.

PALABRAS CLAVE: Exótica, platelminto, registro, Andes venezolanos, toxicidad, tetrodotoxina.

ABSTRACT

Recently introduced invasive alien species into new ecosystems may have a potential negative ecological or economic impact. The presence of the exotic hammerhead flatworm *Bipalium kewense* Moseley, 1878 (Platyhelminthes: Tricladida: Geoplanidae) is recorded for the first time in Venezuela. Two individuals were captured into a dwelling in La Parroquia Osuna Rodríguez of the city of Merida, Merida State, Andean region. The potential relevance of this finding on a biological invasions framework is discussed.

KEY WORDS: Exotic, platyhelminth, record, Venezuelan Andes, toxicity, tetrodotoxin.

La región de los valles altos del estado Mérida en los Andes venezolanos, constituye una de las zonas geográficas de producción agrícola más importantes del país, especialmente de hortalizas (horticultura); actividad productiva favorecida por las condiciones bioclimáticas de la zona (Toulet 2002, Angélaume-Descamps y Oballos 2009, Leroy 2021). Sin embargo, la elevada producción hortícola en los valles altos merideños ha ocasionado un gran impacto ambiental. Esto se indica debido a que se han incorporado plaguicidas de origen químico y fertilizantes como la gallinaza (estiércol de gallina) no tratada, con la subsiguiente contaminación de aguas y suelos (Angélaume-Descamps y Oballos 2009, Cova *et al.* 2010, Leroy 2021). Esta problemática medio-ambiental requiere que se implemente en la región un enfoque con criterios agroecológicos, de manera tal que se practique una agricultura más sostenible y exista una armonía más racional entre producción y conservación (Romero 2003, Silva-Laya *et al.* 2018). En este sentido, por ejemplo, Collantes *et al.*

(2022) plantean la conveniencia de incorporar materia orgánica a los suelos, en un intento por incrementar la cantidad de organismos benéficos como las lombrices de tierra. De allí la importancia de desarrollar la lombricultura o vermicultura, mediante la cual se obtiene abono orgánico de alta calidad de humus de lombriz (vermicompostaje), representando una alternativa ecológica y económicamente sustentable. Sin embargo, la implementación de la lombricultura en la zona andina y en Venezuela en general, es aún muy limitada (Hernández *et al.* 2003, Angélaume-Descamps y Oballos 2008-2009, Polo-Hernández *et al.* 2011).

La presencia de especies invasoras exóticas depredadoras de la fauna local, tales como la planaria terrestre “cabeza de martillo” *Bipalium kewense* Moseley, 1878 (Platyhelminthes: Tricladida: Geoplanidae, Bipaliinae) cuyas presas incluyen lombrices de tierra, moluscos terrestres y otros invertebrados edáficos (Pujol y Ubero-Pascal

2019, Collantes *et al.* 2022, De Luna *et al.* 2022), representa una amenaza potencial para el desarrollo de las actividades agroecológicas, especialmente donde se practique la lombricultura. Problemática que se incrementa si se tiene en consideración que como ocurre con otros taxones invasores, esta especie de planaria aparece no presentar predadores nativos; además, *B. kewense* posee una potente neurotoxina (tetrodoxina) que bloquea los canales sodio en las membranas excitables en otros organismos invertebrados y vertebrados (Ducey *et al.* 1999, Stokes *et al.* 2014)

A la luz de lo comentado, en la presente comunicación se documenta por vez primera la presencia en Venezuela de la especie invasora de planaria terrestre “cabeza de martillo” *B. kewense*. En noviembre de 2022, se recolectaron manualmente en horas matinales dos ejemplares (14 y 20 cm) de planarias (Fig. 1, 2). La captura se hizo mientras las planarias se desplazaban sobre el piso de una vivienda ubicada en La Parroquia Juan Rodríguez Suárez (08°33'32,84''N, 71°11'59,38''O; 1269 m), municipio Libertador, Mérida, estado Mérida, región andina de Venezuela (Fig. 1); dicha localidad se encuentran ubicada en una zona bioclimática que corresponde al Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T) (Ewel *et al.* 1976). Las planarias se transportaron para su estudio taxonómico al Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, estado Mérida, Venezuela. Para el proceso de identificación taxonómica se siguieron las descripciones, claves y/o figuras de los trabajos de Winsor (1983), Morffe *et al.* (2016), Rodríguez-Cabrera y Torres (2019), Collantes *et al.* (2022) y De Luna *et al.* (2022). Los ejemplares de planarias se preservaron en etanol 70% v/v, y están

depositados en la colección de invertebrados del LAPEX, ULA, Mérida, estado Mérida, Venezuela.

Al detallarse la morfología taxonómica de los especímenes de planarias, se tiene que es concordante con, entre otros caracteres, lo dado por Winsor (1983) en la redescrición de *B. kewense*: cuerpo alargado (hasta 30 cm) con coloración dorsal gris a castaño claro con cinco bandas longitudinales (una mediana, dos sublaterales y dos marginales); resalta que la franja mediana es negra, siendo ostensiblemente más ancha a nivel de la región del cuello; las franjas sublaterales y marginales se unen a nivel de la región del cuello, formando un collar incompleto, el cual se encuentra dorsalmente interrumpido. Cabeza plana en forma de martillo, grisácea con márgenes ocre claro (Fig. 1, 2).

Figura 1. Ejemplar de *Bipalium kewense* desplazándose sobre piso en área domiciliar.

Figura 2. Vista ampliada de ejemplar de *Bipalium kewense*. Vista dorsal (imagen derecha), vista dorsal ampliada de cabeza y cuello (imagen izquierda).

A *B. kewense* se le tiene como una especie de planaria terrestre nativa de los países del sudeste asiático. Sin embargo, en la actualidad la misma posee una distribución prácticamente cosmopolita al ser introducida a decena de países al parecer debido a las actividades humanas de comercio, especialmente de exportación de especies botánicas en maceteros; y de hecho se ha sugerido que siguió una expansión clonal simple mediante reproducción asexual (Winsor 1983, Morffe *et al.* 2016, Justine *et al.* 2018, Pujol y Ubero-Pascal 2019, Collantes *et al.* 2022, De Luna *et al.* 2022). Por ello, llama la atención que a pesar de haberse reportado la presencia de *B. kewense* en países limítrofes con Venezuela (Colombia, Brasil, Trinidad) (Winsor 1983, De Luna *et al.* 2022), aun no se haya documentado el registro de esta especie para el país.

Tal como se detectó en Mérida (Venezuela) en el presente estudio, Rodríguez-Cabrera y Torres (2019) resaltan el hecho de que en Cuba y en otros países donde *B. kewense* no es autóctona, se le ha asociado especialmente con áreas intervenidas por la acción humana. Asimismo, el presente hallazgo de esta especie de planaria a 1269 m de altitud se encuentra en el rango reportado para la misma (Winsor 1983, Morffe *et al.* 2016, Rodríguez-Cabrera y Torres 2019).

Ante el limitado conocimiento de los aspectos de distribución y bio-ecológicos de *B. kewense* en Venezuela, se requiere desarrollar programas de investigación, en un intento por determinar el rango de distribución y el potencial impacto de esta especie invasora sobre la fauna nativa, y especialmente en las áreas de importancia agrícola como la región andina donde, aunque es una actividad incipiente, se implementa la lombricultura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANGÉLIAUME-DESCAMPS A, OBALLOS J. 2008-2009. Los valles altos de los Andes venezolanos ¿Es hoy un espacio vivido o un espacio productivo? Anuario Americanista Europeo. 6-7:289-314.
- ANGÉLIAUME-DESCAMPS A, OBALLOS J. 2009. Le maraîchage intensif irrigué dans les hautes vallées andines vénézuéliennes: Quelle remise en question? Cahiers d'Outre-Mer. 247:439-468.
- COLLANTES R, GONZÁLEZ N, SANTOS-MURGA A, PITTÍ J, JERKOVIC M, CABALLERO M. 2022. Nuevo registro de la planaria terrestre exótica *Bipalium kewense* (Tricladida: Geoplanidae) en Cerro Punta, Tierras Altas, Chiriquí, Panamá. Peruv. Agric. Res. 4(1):52-56.
- COVA L, SCORZA J, GARCÍA D, CAÑIZÁLEZ L, GUÉDEZ C, MAFFEY M, MEDINA M. 2010. Control temporal de moscas (*Musca domestica*) en galpones avícolas mediante nebulizaciones con conidias de *Beauveria brongniartii*. Zootec. Trop. 28(1):9-15.
- DE LUNA M, GARCÍA-BARRIOS R, OVALLE P, BOLL P. 2022. New records of invasive hammerhead flatworms *Bipalium kewense* (Platyhelminthes, Geoplanidae, Bipaliinae) from Mexico using a citizen science platform, with an identification key to the species found in North America. Check List. 18(5):925-935.
- DUCEY P, MESSERE M, LAPOINT K, NOCE S. 1999. Lumbicid prey and potential herpetofaunal predators of the invading terrestrial flatworm *Bipalium adventitium* (Turbellaria: Tricladida: Terricola). Am. Midl Nat. 141(2):305-314.
- EWEL J, MADRIZ A, TOSSI JR. J. 1976. Zonas de Vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. 2ª edición. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela, pp. 670.
- HERNÁNDEZ J, MAVÁREZ L, ROMERO E, RUÍZ J, CONTRERAS C. 2003. Altura del cantero en el comportamiento de la lombriz roja (*Eisenia* spp.); bajo condiciones cálidas. Rev. Fac. Agron. 20(3):320-327.
- JUSTINE J, WINSOR L, GEY D, GROS P, THÉVENOT J. 2018. Giant worms chez moi! Hammerhead flatworms (Platyhelminthes, Geoplanidae, *Bipalium* spp., *Diversibipalium* spp.) in metropolitan France and overseas French territories. Peer J. 6:e4672.
- LEROY D. 2021. La agricultura de los Andes venezolanos: de la intensificación a la crisis, 1960-2019. Hist. Agrar. 84(84):173-207.
- MORFFE J, GARCÍA N, ADAMS B, HASEGAWA K. 2019. First record of the land planarian *Bipalium kewense* Mosely, 1878 (Tricladida: Geoplanidae: Bipaliinae) from Cuba. BioInvasions Rec. 5(3):127-132.
- POLO-HERNÁNDEZ A, MARCANO L, GRANADILLO M, MARCANO E, CORTESÍA C, HERNÁNDEZ J. 2011. Crecimiento y reproducción de la lombriz

- roja californiana (*Eisenia andrei*) en sustratos con cadmio. Bol. Cent. Investig. Biol. 45(2):123-134.
- PUJOL J, UBERO-PASCAL N. 2019. Planarias terrestres exóticas en Torre Vieja (Alicante): presencia de *Bipalium cf. kewense* Mosely, 1878 (Platyhelminthes, Tricladida, Geoplanidae). An. Biol. 41:69-72.
- RODRÍGUEZ-CABRERA T, TORRES J. 2019. New locality records of *Bipalium kewense* (Platyhelminthes: Tricladida: Geoplanidae) in Cuba. Poeyana. 508:38-41.
- ROMERO L. 2003. Hacia una nueva racionalidad socioambiental en los Andes Paperos de Mérida. ¿De qué depende? Fermento. 13(36):55-72.
- SILVA-LAYA S, PÉREZ-MARTÍNEZ S, ÁLVAREZ DEL CASTILLO J. 2018. Evaluación de sostenibilidad agroecológica de dos experiencias de producción con énfasis en hortalizas, Venezuela. Rev. Colomb. Cienc. Hortic. 12(3):632-645.
- STOKES A, DUCEY P, NEUMAN-LEE L, HANIFIN C, FRENCH S, PFRENDER M, BRODIE E, BRODIE E. JR. 2014. Confirmation and distribution of tetrodotoxin for the first time in terrestrial invertebrates: two terrestrial flatworm species (*Bipalium adventitium* and *Bipalium kewense*). PLoS One. 9(6):e100718.
- TOULET J. 2002. La révolution du maraîchage dans les Andes du Venezuela. Cah. Am. Lat. 40:49-64.
- WINSOR L. 1983. A revision of the cosmopolitan land planarian *Bipalium kewense* Moseley, 1878 (Turbellaria: Tricladida: Terricola). Zool. J. Linn. Soc. 79(1):61-100.